

ILOVALI QURILMALARNING SINTAKTIK XUSUSIYATLARI

Xasanova Madina

Samarqand davlat universiteti 3-bosqich talabasi

Ilmiy rahbar: Rashidova Umida

Annotatsiya: ushbu maqolada ilovalni qurilma tushunchasi va uning qanday sintaktik vazifada kelishi haqida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: ilovalni qurilma, ega, kesim, aniqlovchi, to'ldiruvchi, hol.

So'zlashuv nutqining hissiy ta'sirchanligini ta'minlashda ilovalni qurilmalarning o'rne bor. Nutqiy jarayonda suhbatdoshda vujudga kelgan his-tuyg'ular natijasida fikrlar erkin davom ettiriladi. Shunday holatda ilovalni qurilmalar yuzaga keladi. Buni olim Peshkovskiy "ajratuvchi pauzadan so'ng keluvchi bog'lanish va ergashish" deb tushuntiradi¹. Ilovalni qurilma atamasini birinchi bo'lib L.V.Shcherba kiritgan². Uning fikricha, faqat biriktiruv bog'lovchilari ilovalni qurilma vazifasi kelishi mumkin. A.M.Peshkovskiy esa biriktiruv bog'lovchilar bilan bir qatorda ergashtiruvchi bog'lovchilar ham shu vazifani bajara oladi³. S.E.Kryuchkov ilovalni qurilmalarni "qo'shimcha hukm" deb atashni ma'qul ko'rdi⁴.

Ilova qurilmalarda birikish usullarini V.V.Vinogradov asarida⁵, ilova qurilmalarining ilmiy jihatdan tadqiq etgan, ularning tuzilishi va Grammatik xususiyati haqida boshqa bir qator tilshunoslar asarlarida ko'rishimiz mumkin⁶.

Ilova qurilmalari o'ziga xos xususiyatlarga egadir. Bu xususiyatlar quyidagilardan iborat:

- a) ilova qurilmalari dastavval o'ziga xos xarakterli ritmo- melodik xususiyatga ega.
- b) ilova qurilmalarida o'ziga xos semantik struktura mavjud.

¹ A.M.Пешковский, Русский синтаксис в научном освещении, изд.7, Учпедгиз, М., 1956, стр.478

² Л.В.Щерба, О частях речи в русском языке, «Русская речь», новая серия, II, Л., 1928, стр.23.

³ A.M.Пешковский, Русский синтаксис в научном освещении, изд.7, Учпедгиз, М., 1956, стр.477-500

⁴ A.M.Пешковский, Русский синтаксис в научном освещении, изд.7, Учпедгиз, М., 1956, стр.477-500

⁵ В.В.Виноградов, Русский язык, М.- Л., 1947, стр. 713.

⁶ Н.Ч.Валгина, Д.Э.Розенталь, М.И.Фомина, В.В.Цапукевич, Современный русский язык, изд. 4, М., 1971, стр. 415

Global Academic Conference on Research and Innovation

c) ilova qurilmalarining o'ziga xos so'z tartibi bor⁷.

O'zbek tilshunosligida ilovali qurilmalar mavzusini atroflicha o'rgangan olimlar kamchilikni tashkil etadi, bular: F. Ishoqov va V. Maskopov, A. G'afforov⁸. O'zbek tilida bu mavzuga oid materiallarni ko'plab toppish mumkin.

Grammatik jihatdan ilova qurilmalari shunday strukturaki, ular sodda gap chegarasidan asosiy va etakchi gapga qo'shimcha tarzda kelib, u bilan leksik hamda grammatik jihatdan bog'langan bo'ladi. U haqiqatda, asosiy gapning bo'lagi bo'lib keladi. Ilova qurilmalari asosiy gap bilan birgalikda murakkab bir butunlikni tashkil qiladi. Bunday qurilmalar so'zlashuv nutqi uchun juda xarakterlidir, chunki oldindan nutqiy tayyorgarlikning yo'qligi uchun so'zlovchining fikri nutq jarayonida shakllanadi.

Shuni alohida ta'kidlash lozimki, sodda nutq birligi bo'lgan ilova qurilmalari so'zlashuvda so'zlovchining yodiga birdan keladi. Natijada so'zlovchi o'z fikrini izchil bayon eta olmaydi. O'z fikrini uzib-uzib gapirib maqsadiga erishadi. Bu jarayonda so'zlovchi o'z qo'shimcha mulohazasini anglatish uchun asosiy gapga ilova qurilmalarini kiritadi.

Ilova qurilmalari asosiy gapga intonatsiya, so'z tartibi, mazmun, yordamchi so'zlar va nisbiy so'zlar orqali bog'lanadi⁹.

Ilovali qurilmalar — gap tarkibida qo'shimcha ma'lumot berish, izohlash yoki aniqlik kiritish uchun kiritiladigan sintaktik birliklardir. Ular gapning asosiy mazmuniga qo'shimcha ravishda keladi va ko'pincha **izohlovchi yoki aniqllovchi xarakterga ega** bo'ladi. Ular odatda **vergul, tire yoki qavs** yordamida ajratiladi.

Ilova qurilmalar gap tarkibida turli bo'laklar vazifasida namoyon bo'ladi. Buning sababi shundaki, bunday gap bo'laklari orqali ifodalanadigan fikr dastlab nutq egasining xayolida rejalashtirilmagan bo'ladi. Nutq jarayonida esa mazmuni aniqlashtirish, to'ldirish yoki izohlash zarurati paydo bo'ladi. Ana shu ehtiyoj tufayli gap tarkibiga bosh yoki ikkinchi darajali bo'lak vazifasida keluvchi so'z va so'z birikmalari qo'shimcha tarzda kiritiladi. Ayniqsa, ikkinchi darajali bo'lak vazifasidagi ilova qurilmalari bu jarayonda muhim o'rin tutadi.

So'zlashuv nutqida ikkinchi darajali bo'laklarning grammatik vazifasi adabiy til me'yorlaridan farq qilmaydi. Ammo so'zlashuv nutqida ikkinchi darajali bo'lak

⁷ Ўринбоев Б. Сўзлашув нутқи синтаксиси. – Самарқанд: 2009. – Б.69

⁸ Ф.Исҳоқов, Ҳозирги замон ўзбек тилида иловали конструкциялар. //Адабиётшунослик ва тилшунослик масалалари//, 2-китоб, Тошкент, 1961, 285-293- бетлар; В Маскопов, Ўзбек тилидаги илова конструкциялари ҳақида, // Ўзбек тили ва адабиёти, 6-сон, 1970, 50-53- бетлар; Гаффаров А. Ҳозирги ўзбек тилида парцеллятов ва иловали қурилмаларнинг синтактик деривацияси. НДА. Самарқанд, 1997

⁹ Ўринбоев Б.Синтаксический строй узбекской разговорной речи. Ташкент, 1978, с.33-35

Global Academic Conference on Research and Innovation

vazifasida keluvchi ilovali strukturalarning yuzaga kelishi va shakllanishida ishtirok etuvchi grammatik vositalar turli-tuman bo'lishi bilan ajralib turadi.

Abdulla Qahhorning "Sarob" romanida murakkab holning ilovali qurilma bo'lib kelishi kuzatiladi. Quyidagi keltirilgan parchada Munisxonning ichkariga to'satdan kirib qolish holati uning zarur ehtiyoj bilan yuzasidan kirgandekligi holat ravishi yordamida yanada aniqroq ochib berilgan. Bu esa Munisxonning yuragida hali ham Saidiyga bo'lgan samimiy tuyg'uning kuchi so'nmaganini anglatadi. *Munisxon bir kuni darsdan qaytishida, nima bo'lib gazeta boshqarmasi o'rnashgan ko'chadan yurdi, boshqarma oldidan o'tib ketayotganda esa – xuddi bir zarur ish borday – kirgisi keldi va ostonaga qadam qo'yganida ichida "Saidiyni ko'rib nima deyman?" dedi, hali bunga javob bermasdan, yana bir necha qadam tashlab qo'ydi*

2. To'ldiruvchi sifatida shakllanuvchi ilova qurilmalari hol ilova qurilmalariga nisbatan kamroqdir. To'ldiruvchi ilova qurilmalari asosiy gap tarkibida aytilmagan obyektни alohida ta'kidlab ko'rsatish uchun xizmat qiladi: *Bizga ishonsa ham, har holda, bularning o'zaro muomalalarini o'z ko'zi bilan bir ko'rishga jazm qildi, ammo o'zining shubhasini Munisxonga sira bildirmas, **gapidan, harakatidan:** "Rahimjon yosh boladir, uning kelishi hech bir diqqatni jalb qilarli hodisa emas", - degan ma'noni anglatar edi. Bir kuni u ataylab bevaqt keldi [1,44].*

Ilovali qurilmalar gapda kesim vazifasida ham kelib, ularning ketma-ket kelishi holati ham uchraydi. *Gunohi poraxo'rlik, ammo vaqt o'tgan sayin uning ustiga yangidan yangi mag'zavalar to'kilar edi: u – **poraxo'r**, u – **xotinboz**, u – **xotin-qizlar ozodligiga qarshi**. Uning bobosi tabib bo'lgan. U allaqanday kishini o'g'li bilan o'ldirib, sigirini olgan. Ishqilib, Mavlonqulov yomon [1,163].* Mazkur gapda ilovali qurilma tire yordamida ajratilgan va gapda Mavlonovning naqadar tuban odam ekanligini isbotlash uchun bir ilovali qurilma ortidan boshqasi kelmoqda.

*-Yo'q, aytganim yo'q. O'zlaring o'zaro gaplasha beringlar meni yo boshqani aralashtirmanglar. **Qoidani buzmaglar** [1,182].* Ilovali qurilmalar faqatgina ma'lum bir gap bo'lagi vazifasida emas, balki, gap bo'lib ham kelishi mumkin. Yuqoridagi gapda hech kimni aralashtirmaslik shartini keltirgandan so'ng unga qo'shimcha qilib qoidani buzmaslikni ham ta'kidlamogda.

*- Mana shuni qo'lga olaman, - dedi Yoqubjon Saidiyning oldiga kelib, - **siz qo'ngizsiz...**[1, 193].* Gap shaklida kelgan *siz qo'ng'izsiz* orqali Yoqubjon Saidiyga behurmat ekanligi ochib berilgan. Kutilmagan ilovali qurilma tufayli asardagi qahramonlarning bir-biriga bo'lgan munosabati ham o'quvchi ko'z oldiga aynan keladi.

Global Academic Conference on Research and Innovation

Xulosa qilib aytganda, ilovali qurilmalar bosh va ikkinchi darajali bo'lak vazifasidan tashqari butun bir gap bo'lib kelishi ham mumkin. Ular sodda shaklda kelish bilan kifoyalanmay murakkab holatda ham kelib badiiy asar mazmunini chuqurroq anglashga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. A.Qahhor. Sarob. Oltin qalam. –Toshkent, 2025, -304 b.
2. А.М.Пешковский, Русский синтаксис в научном освещении, изд.7, Учпедгиз, М., 1956, - 478 с.
3. А.М.Пешковский, Русский синтаксис в научном освещении, изд.7, Учпедгиз, М., 1956, -500 с.
4. В.В.Виноградов, Русский язык, М.- Л., 1947, - 713 с.
5. Л.В.Щерба, О частях речи в русском языке, «Русская речь», новая серия, II, Л., 1928, -23 с.
6. Н.Ч.Валгина, Д.Э.Розенталь, М.И.Фомина,В.В.Цапукевич, Современный русский язык, изд. 4, М., 1971, - 415с.
7. Ўринбоев Б. Сўзлашув нутқи синтаксиси. – Самарқанд: 2009. – 189 б.
8. Ф.Исҳоқов, Ҳозирги замон ўзбек тилида иловали конструкциялар. //Адабиётшунослик ва тилшунослик масалалари//, 2-китоб, Тошкент, 1961,